

CREATIVE COMMONS

TÌNH TRẠNG NHỮNG ĐIỀU CHUNG 2022

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 18/07/2023

Bản gốc tiếng Anh: <https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2023/04/State-of-the-Commons-2022-for-Digital-Sharing-1.0.pdf>

STATE OF THE COMMONS 2022

ẢNH NGHỆ THUẬT BÌA:

#BETTER SHARING ILLUSTRATIONS (#CHIA SẺ TỐT HƠN CÁC HÌNH MINH HỌA)

Trong năm 2022, Creative Commons đã đối tác với Fine Acts (Hành động Tốt) để sản xuất bộ sưu tập các hình minh họa #BetterSharing (#Chia sẻ Tốt hơn) để tăng cường cho tầm nhìn được chia sẻ chung của chúng tôi về các thực hành [chia sẻ tốt hơn](#) và kỷ niệm 20 năm Creative Commons. Bộ sưu tập đó có 12 hình minh họa được cấp phép mở CC của 12 nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp trên thế giới, được các trích đoạn từ các nhà biện hộ mở toàn cầu truyền cảm hứng đáp lại lời nhắc nhở của chúng tôi: *Chia sẻ tốt hơn cho một tương lai tươi sáng hơn trông như thế nào?* [12 tác phẩm nghệ thuật](#) được trình bày ở các bìa trước và sau ở đây là sẵn sàng để được hưởng thụ, sử dụng và tùy chỉnh, và sau đó được chia sẻ một lần nữa, bởi bất kỳ ai, vĩnh viễn.

BÌA TRƯỚC

BÌA SAU

Tất cả các tác phẩm theo chiều kim đồng hồ từ đỉnh bên trái là của các nhà sáng tạo cho [Creative Commons](#) và [Fine Acts](#) và được cấp phép [CC BY-SA 4.0](#)

1. "[Chia sẻ càng nhiều, chúng ta càng có nhiều](#)" của [Pietro Soldi](#).
 2. "[Mở là đẹp](#)" của [Tetiana Kornichuk](#).
 3. "[Mở rộng lòng bàn tay, không nắm chặt tay](#)" của [Burcu Köleli](#).
 4. "[Chia sẻ là trưởng thành](#)" của [Olga Mrozek](#).
 5. "[Phúc thay bàn tay chia ra](#)" của [Sakina Saïdi](#).
 6. "[Chia sẻ tốt hơn vì tương lai tươi sáng hơn](#)" của [Janice Chang](#).
1. "[Chia sẻ tốt hơn, Tương lai tốt hơn](#)" của [Maria Picasso i Piquer](#).
 2. "[Kiến thức được chia sẻ, tương lai được chia sẻ](#)" của [Luisa Brando](#).
 3. "[Chia sẻ làm tương lai tươi sáng](#)" của [Teo Georgiev](#).
 4. "[Chia sẻ tự do không mất tiền, mở, như chúng ta chia sẻ không khí](#)".
 5. "[Chia sẻ tốt hơn, tương lai tươi sáng hơn](#)".
 6. "[Tương lai là mở](#)" của [Preeti Singh](#).

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Creative Commons là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, trao quyền cho mọi người để tăng trưởng và duy trì bền vững **những điều chung thịnh vượng của kiến thức và văn hóa chia sẻ mở** chúng ta cần để **giải quyết các thách thức cấp bách nhất của thế giới và tạo lập một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người**.

Cùng với cộng đồng và nhiều đối tác toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi xây dựng năng lực và hạ tầng, chúng tôi phát triển các giải pháp thực tế, và chúng tôi bênh vực cho việc **chia sẻ tốt hơn: chia sẻ phù hợp với bối cảnh, hòa nhập toàn diện, công bằng, bình đẳng, có đi có lại, và bền vững**.

MỤC LỤC	01 Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu & kỷ niệm 20 năm
	02 Thông điệp từ CEO của chúng tôi
	03 Các sự kiện & sản xuất năm 2022
	04 Internet tốt hơn: Chính sách cho những điều chung
	05 Các giấy phép & các công cụ pháp lý
	06 Đào tạo & học tập
	07 Cộng đồng & mạng lưới CC toàn cầu
	08 Văn hóa mở
	09 Khí hậu mở & khoa học mở
	10 Giáo dục mở & báo chí mở
	11 Quản lý những điều chung: Tài chính, Lãnh đạo & các nhà cấp vốn

GIẤY PHÉP & THỪA NHẬN GHI CÔNG

Ngoại trừ những nơi được lưu ý khác, tài liệu này được xuất bản theo giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế ([CC BY 4.0](#)).

Khuyến nghị thừa nhận ghi công: [Tình trạng những điều chung 2022](#) @2023 của [Creative Commons](#) được cấp phép qua [CC BY 4.0](#).

Bạn được tự do không mất tiền để:

- Chia sẻ - sao chép và phân phối lại tư liệu này trong bất kỳ phương tiện hay định dạng nào
- Tùy chỉnh - pha trộn, biến đổi, và xây dựng dựa vào tư liệu này
- vì bất kỳ mục đích gì, kể cả thương mại hóa.

Người cấp phép không thể thu hồi các quyền tự do đó miễn là bạn tuân theo các điều khoản của giấy phép.

Tuân thủ các điều khoản sau:

Ghi công - Bạn phải thừa nhận ghi công đúng cách, cung cấp đường liên kết tới giấy phép, và chỉ ra nếu có những thay đổi đã được thực hiện. Bạn có thể làm như vậy theo bất kỳ cách hợp lý nào, nhưng không theo bất kỳ cách gì gợi ý người cấp phép xác nhận bạn hoặc việc sử dụng của bạn.

Không có các hạn chế bổ sung - Bạn có thể không áp dụng các điều khoản pháp lý hoặc các biện pháp công nghệ nhằm hạn chế về pháp lý những người khác khỏi làm bất kỳ điều gì giấy phép này cho phép.

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TOÀN CẦU 2023

Sau cuộc họp ảo trong đại dịch COVID-19, chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng sự kiện cộng đồng các bên ký kết của chúng tôi, [Hội nghị thượng đỉnh Toàn cầu Creative Commons](#) sẽ quay lại sự kiện trực tiếp vào năm 2023, và lúc này chúng tôi đang hướng tới một trong những địa điểm giàu truyền thống văn hóa và sôi động nhất trên thế giới - Thành phố Mexico! Trong các ngày 3-6/10/2023, chúng tôi sẽ tập hợp tại [Trung tâm Văn hóa của Đại học Tlatelolco](#) để thống nhất, chia sẻ các ý tưởng, và tạo lập một tương lai tươi sáng hơn để chia sẻ tốt hơn. Chúng tôi may mắn tổ chức sự kiện trong sự cộng tác với [CC Mexico](#), và hy vọng bạn sẽ có khả năng tham gia vào những gì sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên.

Cơ hội để tập hợp cùng nhau này đến vào thời điểm không thể tốt hơn: Chưa bao giờ trước đó công chúng lại quan tâm tới những điều chung lại phong phú, rộng lớn, hay cơ bản hơn để giải quyết các thách thức lớn nhất của thế giới và hy vọng tất cả chúng ta có một cuộc sống bổ ích và ý nghĩa. Chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh phù hợp với [chiến lược 5 năm](#) của chúng tôi, và chúng tôi phấn khích khám phá việc chia sẻ tốt hơn là theo bối cảnh, hòa nhập toàn diện, công bằng, bình đẳng, có đi có lại, và bền vững. Chương trình sẽ đầy ắp với các bài phát biểu quan trọng, tham luận, phiên họp cộng đồng, hội thảo, kết nối mạng, nghệ thuật và âm nhạc theo các chủ đề bao gồm: nghệ thuật, khí hậu, văn hóa, giáo dục, công nghệ mới nổi, báo chí, chính sách và khoa học.

KỶ NIỆM 20 NĂM CC #20CC ANNIVERSARY

Vào tháng 11, CC đã [kỷ niệm 20 năm ngày thành lập](#) của chúng tôi và sự ra đời lần đầu tiên các giấy phép của chúng tôi để chính thức khép lại với cả hoạt động trực tuyến và trực tiếp, thành công bao gồm một chiến dịch gây quỹ đầy tham vọng 15 triệu USD để hỗ trợ cho các chương trình như Văn hóa Mở, Khí hậu Mở, và Giáo dục Mở, và để giúp đảm bảo tính bền vững liên tục của CC. Nổi bật từ các sự kiện đó là bộ sưu tập các tác phẩm mở mới, thể hiện tính sáng tạo và sức mạnh của cộng đồng mở. Khai phá các video, các trải nghiệm kỹ thuật số, âm nhạc, và nghệ thuật nhìn, tất cả đã tạo nên dấu ấn cho 20 năm của Creative Commons, và bây giờ là một phần của những điều chung mở cho bất kỳ ai để chia sẻ và pha trộn.

TỪ CEO CỦA CHÚNG TÔI

Vào năm 2022, Creative Commons đã tự hào kỷ niệm 20 năm việc cấp phép CC và tất cả sự cộng tác đột phá nó đã xúc tác. Khi chúng tôi nhìn lại con đường đáng nhớ này, thời gian dường như trôi qua nhanh hơn bao giờ hết - tuy nhiên, lòng biết ơn của chúng tôi đối với mỗi cột mốc vẫn không thay đổi, cũng như những lời cảm ơn đối với tất cả những người đã giúp biến điều đó thành hiện thực.

Nhóm, mạng lưới, và cộng đồng Creative Commons đã vô cùng tự hào trong năm 2022. [Chúng tôi đã kỷ niệm 20 năm của chúng tôi với các sự kiện](#) cộng đồng khắp trên thế giới và [một cuộc gặp mặt trực tiếp ở San Francisco](#). Trong 2 thập kỷ qua, CC đã cách mạng hóa toàn cảnh về bản quyền, tạo lập một lựa chọn thay thế truy cập mở cho những hạn chế truyền thống “tất cả các quyền được giữ lại”. Ngày nay, hệ thống này tiếp tục trao quyền cho một kỷ nguyên mới chia sẻ và cộng tác trên trực tuyến đã biến đổi bức tranh kỹ thuật số toàn cầu của chúng ta. Bây giờ hơn 2,5 tỷ tệp nội dung đã được giải phóng nhờ các giấy phép mở và công cụ phạm vi công cộng của chúng tôi, cho phép những người sáng tạo, nhà nghiên cứu, thủ thư, nhân viên lưu trữ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà giáo dục, sinh viên và các cá nhân trên khắp thế giới chia sẻ nội dung một cách cởi mở. Chúng tôi rất tự hào về các mối quan hệ chủ chốt của chúng tôi, nơi các giấy phép của chúng tôi được sử dụng mỗi giây đồng hồ để chia sẻ kiến thức và văn hóa trên các nền tảng như Wikipedia, YouTube, và Flickr. Và bây giờ trong các không gian mới: Chúng tôi đã thấy các công cụ phạm vi công cộng của chúng tôi đã kỷ niệm trong sự kiện [#CC0Summer](#) ([#Mùa hè CC0](#)) năm 2022, nơi các nghệ sĩ của NFT đã sử dụng các công cụ CC để đưa các sáng tạo thành những điều chung.

CC đã đưa ra một cam kết mới đầy kịch tính nhằm xử lý khủng hoảng khí hậu năm nay. Chúng tôi đã thực hiện một bước nhảy đầy tham vọng hướng với việc khởi xướng [Chiến dịch Khí hậu Mở](#), đối tác với EIFL và SPARC, biến việc chia sẻ mở các kết quả đầu ra nghiên cứu thành nền tảng của khoa học khí hậu. Rất cảm ơn Quỹ Xã hội Mở ([Open Society Foundations](#)), vì vốn hạt giống ban đầu của họ đã dẫn tới việc trao vốn 4 năm từ [Arcadia](#). Tại CC chúng tôi biết chúng tôi đóng vai trò lớn trong việc mở ra tri thức để có thể giúp giải quyết các thách thức lớn nhất của loài người - như khủng hoảng khí hậu. Chúng tôi rất vui mừng nhận thêm 1 triệu USD từ [Quỹ McGovern](#) để mở rộng các nỗ lực của chúng tôi trong năm 2023 để mở ra các tập hợp dữ liệu lớn về khí hậu.

Chúng tôi từng là một trong các đối tác tổ chức đã hợp lực để khởi xướng [Phong trào vì một Internet Tốt hơn](#), một cộng đồng đa dạng các nhà biên hộ, nhà hoạt động xã hội, nhân viên hàn lâm, và các nhóm xã hội dân sự cùng nhau thúc đẩy các chính sách tạo lập Internet tốt hơn cho mọi người ở mọi nơi. Chúng tôi đã tiến hành sự khởi đầu tốt trong sứ mệnh của chúng tôi để xây dựng một phong trào truyền cảm hứng - với hơn 60 đối tác cam kết tham gia và khởi xướng một hub trên trực tuyến vào tháng 10. Chúng tôi đã vui mừng ra nhập cả Mạng lưới Chưa hoàn thành ([Unfinished Network](#)) và liên minh Tuần lễ các Mục tiêu Toàn cầu của Liên hiệp quốc ([UN Global Goals Week](#)), và chúng tôi tự hào được chọn như một [tổ chức Quỹ Gia đình Morgridge cho chương trình đồng nghiệp/cổ vấn](#).

CC đã và đang bám sát các tranh luận quan trọng về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) - đặc biệt ở Liên minh châu Âu - khi chính sách trở thành luật và nơi việc *chia sẻ tốt hơn*, [chủ đề chiến lược của chúng tôi](#), đang được soi xét kỹ lưỡng. Chúng tôi [đã viết nhiều hơn về dữ liệu và AI](#) hơn bất kỳ lúc nào, vì có rất nhiều phản ánh và thách thức. Chúng tôi phải tiếp tục bám sát các lĩnh vực chính sách đó trong năm 2023, đặc biệt đưa ra quan điểm toàn cầu, sao cho việc chia sẻ tốt hơn có thể tiếp tục và trao quyền cho bất kỳ ai. Không một công việc theo chương trình nào có thể xảy ra nếu nó không là về các giấy phép của chúng tôi. Tôi hy vọng trong năm 2023 chúng tôi sẽ có khả năng đảm bảo vốn cấp được dành để hỗ trợ cho hạ tầng cấp phép của chúng tôi, vì khi hỗ trợ cho các giấy phép của chúng tôi, tất cả các dữ liệu mở khác được hỗ trợ, từ nghiên cứu khoa học được nhà nước cấp vốn cho tới tất cả các trang Wikipedia. Giá trị của chúng tôi là ở khắp mọi nơi, và nó là trách nhiệm của chúng tôi để nâng cao tác động của CC và thúc đẩy công việc của chúng tôi cho một thế hệ mới những người nhiệt tình và các nhà biên hộ cho tri thức mở.

Trong năm 2022, chúng tôi đã đạt được mục tiêu gây quỹ kỷ niệm 20 năm của chúng tôi, chúng tôi đã khởi xướng 2 chương trình mới, và đã tham gia trong các sản phẩm chính sách theo các cách thức chúng tôi chưa từng làm trước đó. Chương trình chữ ký Văn hóa Mở của chúng tôi đã tiếp tục tạo được bước tiến dài trong không gian di sản văn hóa toàn cầu. Trong năm 2023, chúng tôi muốn xây dựng dựa vào sự thành công này với [Hội nghị thượng đỉnh Toàn cầu CC](#) trực tiếp đầu tiên của chúng tôi trong 4 năm mà sẽ được tổ chức ở Thành phố Mexico trong tuần đầu của tháng 10. Sự kiện quan trọng nổi bật này sẽ khám phá các công nghệ mới nổi lên và vai trò của CC trong tạo lập một thế giới mở hơn nơi mọi người đều có thể thịnh vượng.

Chúng tôi cảm ơn bạn vì tất cả những đóng góp của bạn cho những điều chung của lợi ích cộng đồng và hy vọng bạn sẽ đọc báo cáo này để biết thêm về các thành tích chính khắp cộng đồng CC trong năm 2022. Chúng tôi mong được tương tác với bạn nhiều hơn trong năm 2023!

TƯ DUY MỞ

[Tư duy Mở ... từ tập âm thanh của Creative Commons](#) ban đầu đã được khởi xướng vào năm 2021 như một phần của lễ kỷ niệm 20 năm của CC để mở rộng các thảo luận với những người làm việc để làm cho Internet và văn hóa toàn cầu của chúng ta mở hơn và cộng tác hơn. Tập âm thanh đó có các cuộc phỏng vấn trao đổi với các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau và trao cho chúng tôi cơ hội đi vượt ra khỏi bề mặt của các vấn đề và chủ đề có kết nối với Creative Commons trong một định dạng thân thiện hơn so với vài nơi khác của chúng tôi. [Tư duy Mở ... từ Creative Commons](#) là sẵn sàng trên tất cả các nền tảng tập âm thanh chính.

352 phút
9 câu chuyện
Hơn 40 ngàn lượt chơi
ở 120 quốc gia

TIẾNG NÓI CỦA VĂN HÓA MỞ

Vào tháng 01/2022, chúng tôi đã khởi xướng [TIẾNG NÓI của Văn hóa Mở \(Open Culture VOICES\)](#), một loạt video mới của CC với 39 nhà sử học, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội, nhà giám tuyển, các giáo sư, và nhiều người khác từ khắp nơi trên thế giới, những người chia sẻ ý nghĩa của việc làm cho các tác phẩm thành sẵn sàng mở trên trực tuyến khi chúng thường được lưu giữ bởi các cơ sở di sản văn hóa.

35 câu chuyện
sinh ra hơn 3 triệu lượt xem
và hơn 4 ngàn người tham gia
trên các phương tiện xã hội

CÁC SỰ KIỆN 2022

Nhóm CC đã trình bày tại hơn 20 sự kiện chính trong năm 2022, bao gồm:

- Hội nghị C.O.D.E
- Trại DWeb
- Viện Bản quyền Quốc tế
- Diễn đàn Quốc tế: Số hóa trong Điều chung: Các mẫu phân tán về quyền sở hữu và quyền tác giả về văn hóa
- Thư viện và Hệ sinh thái Thông tin Số
- Tương lai của thư viện
- MYFest
- Tuần lễ Truy cập Mở, bao gồm Chiến dịch Khí hậu Mở: Công bằng xã hội thông qua chia sẻ tốt hơn, công bằng khí hậu là gì? và các mô hình & chính sách Truy cập Mở: dịch chuyển hướng tới Kim cương
- Hội nghị Giáo dục Mở
- Diễn đàn chính sách Giáo dục Mở
- Tuần lễ Giáo dục Mở
- Khoa học Mở cho nghệ thuật, thiết kế và âm nhạc
- Ngày phạm vi công cộng
- Viện Chính sách Công nghệ
- Live chưa hoàn thành
- Tuần lễ các Mục tiêu Toàn cầu của Liên hiệp quốc
- Hội nghị thượng đỉnh Biến đổi Giáo dục của Liên hiệp quốc
- UNESCO MONDIACULT (VĂN HÓA TOÀN CẦU CỦA UNESCO)
- Wikimania 2022
- Ban Chỉ đạo của WIPO về Bản quyền và các Quyền Liên quan
- Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos

INTERNET TỐT HƠN: CHÍNH SÁCH CHO NHỮNG ĐIỀU CHUNG

Vào năm 2022, CC đã tăng gấp đôi mức độ tương tác của chúng tôi với chính sách và các nhà hoạch định chính sách, tập trung vào các vấn đề cốt lõi về bản quyền và các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và web3 mang đến những thách thức và cơ hội mới để *chia sẻ tốt hơn* vì những điều chung của lợi ích công cộng. Loạt bài đăng trên blog [Internet Tốt hơn](#) của chúng tôi đặt nền móng cho việc khởi xướng [Phong trào vì một Internet Tốt hơn](#), một sự cộng tác mới để xây dựng và theo đuổi chương trình nghị sự chính sách lợi ích công cộng toàn cầu phản ánh các giá trị được chia sẻ chung như tính mở, đa dạng, quyền riêng tư, và công bằng, được đồng sáng lập với Hiệp hội Truyền thông Tiến bộ ([Association for Progressive Communications](#)), Derechos Digitales, Internet Archive, Niskanen Center, Public Knowledge, và [Wikimedia Foundation](#).

Hãy đọc thêm về công việc đầy tham vọng của chúng tôi trong năm 2022 để phát triển các quan điểm chính sách về [trí tuệ nhân tạo](#) và [dữ liệu](#), và công việc của chúng tôi đại diện cho chiến lược *chia sẻ tốt hơn* trong các tranh luận chính sách, như bảo vệ những điều chung và phạm vi công cộng tại [WIPO](#), tham gia với [quy định dữ liệu mới toàn diện ở Liên minh châu Âu](#), hỗ trợ hướng dẫn mới rộng lớn cho [truy cập mở ở nước Mỹ](#), [chống lại chỉ thị lọc nội dung Internet](#) với Văn phòng Bản quyền Mỹ, đệ trình các bình luận cho chính phủ Vương quốc Anh để đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu như một phần của chính sách hạ tầng, kêu gọi các nhà hoạch định chính sách [ủng hộ văn hóa mở](#) toàn cầu, và, như một phần của [Chiến dịch Khí hậu Mở](#), ủng hộ các tiêu chuẩn chia sẻ dữ liệu khí hậu và đa dạng sinh học toàn cầu.

“Phiên Internet Tốt hơn” của Anna Tumadóttir được cấp phép CC BY 4.0.

“Chia sẻ Tốt hơn với AI” của Creative Commons đã được nền tảng DALL-E 2 AI với lời văn nhắc “Một bức tranh siêu thực theo phong cách của Salvador Dali về một người máy tặng quà cho một người chơi đàn cello”. CC hiến tặng bất kỳ quyền nào mà nó nắm giữ đối với hình ảnh cho phạm vi công cộng thông qua [CC0](#).

“Chiếc xe đạp” của Stephen Wolfson cho Creative Commons đã được nền tảng DALL-E 2 AI tạo ra với lời văn nhắc “chiếc xe đạp”. CC hiến tặng bất kỳ quyền nào mà nó nắm giữ đối với hình ảnh cho phạm vi công cộng thông qua [CC0](#).

“Anh hùng Grunge” của Stephen Wolfson cho Creative Commons đã được nền tảng Midjourney AI tạo ra với lời văn nhắc “một ban nhạc Grunge từ những năm 1990 được tạo thành từ các siêu anh hùng”. CC hiến tặng bất kỳ quyền nào mà nó nắm giữ đối với hình ảnh cho phạm vi công cộng thông qua [CC0](#).

CÁC GIẤY PHÉP & VÀ CÁC CÔNG CỤ PHÁP LÝ CC

2022 đã thể hiện các giấy phép và các công cụ pháp lý CC là quan trọng hơn bao giờ hết như thế nào. Khi nhiều cơ sở và cộng đồng hơn chuyển sang các thực hành mở - như chỉ thị mới của chính phủ Mỹ để mở tất cả nghiên cứu được nhà nước cấp vốn hoặc sự hỗ trợ ngày càng gia tăng cho nội dung mở trong cộng đồng web3 - chúng tôi đang hiến tặng các tài nguyên mới để hỗ trợ cho hạ tầng cơ bản này mà thế giới dựa vào như một tiêu chuẩn toàn cầu.

Chúng tôi tiếp tục cung cấp các tư liệu giáo dục được cập nhật để cho phép những người sử dụng hưởng lợi đầy đủ từ các công cụ pháp lý của CC. Việc sử dụng ngày càng gia tăng CC0 để xuất bản mở các tác phẩm có liên quan tới các NFT - như trong #CC0Summer - đã truyền cảm hứng cho chúng tôi để tạo ra [hướng dẫn mới](#) cho thực hành mở mới lạ này. Chúng tôi đã cập nhật [Thực hành Khuyến nghị cho Hướng dẫn Ghi công](#) để phản ánh các chuẩn mực mới nhất của cộng đồng liên quan tới việc ghi công.

Chúng tôi đã cộng tác với các sinh viên từ Chương trình Khám phá Khoa học Dữ liệu ở UC Berkeley để khởi động dự án Định lượng những Điều chung của chúng tôi (Quantifying the Commons), nó ước tính thận trọng hơn 2,5 tỷ tác phẩm được cấp phép mở CC sẵn sàng trên trực tuyến - một đo đếm chúng tôi sẽ tiếp tục tinh chỉnh và cập nhật. Chúng tôi đã cập nhật công nghệ của chúng tôi để hỗ trợ tốt hơn cho khả năng phát hiện các tác phẩm mở, bao gồm công việc của chúng tôi với một thực tập sinh Tiếp cận cộng đồng để tăng cường cho [Công cụ tìm kiếm CC](#) của riêng chúng tôi, và sự cộng tác của chúng tôi với các dịch vụ bên ngoài như [dự án Openverse](#), được ươm tạo ở CC và bây giờ được tổ chức trong cộng đồng WordPress.

Hơn 2,5 tỷ tác phẩm mở

44 ngôn ngữ

Chương trình của chúng tôi để [dịch các giấy phép và công cụ CC](#) sang 44 ngôn ngữ chính tiếp tục, bây giờ với 89% các bản dịch hoàn thành hoặc đang diễn ra. Nhóm Pháp lý CC cũng đã bắt đầu một loạt “các giờ hành chính mở” để trả lời các câu hỏi và thảo luận các vấn đề với cộng đồng.

Như một hạ tầng cơ bản cho việc chia sẻ tốt hơn, chúng tôi tiếp tục duy trì và cải tiến các giấy phép và các công cụ pháp lý CC vừa để hỗ trợ cho những điều chung của lợi ích công cộng hiện có, và vừa đáp ứng các cơ hội và thách thức mới do các công cụ và thực hành mới nổi lên đem lại.

ĐÀO TẠO & HỌC TẬP

CC đã thiết lập tiền lệ mới mọi thời đại vào năm 2022 với kỷ lục 16 khóa học Chứng chỉ CC trên trực tuyến, nâng tổng số sinh viên tốt nghiệp lên hơn 1.255 từ 65 quốc gia vào cuối năm nay. Để mở rộng hơn nữa tầm với và độ rộng toàn cầu của chương trình Chứng chỉ và đào tạo cung cấp:

- CC đã cung cấp 38 học bổng Chứng chỉ cho những người tham gia từ 15 quốc gia
- CC đã mở rộng [chương trình Chứng chỉ](#) của nó, cung cấp một khóa học Chứng chỉ mới cho những người chuyên nghiệp về di sản văn hóa làm việc trong các phòng trưng bày, thư viện, kho lưu trữ và viện bảo tàng (GLAM). Khi nhiều hơn các cơ sở và cộng đồng di sản văn hóa tìm cách làm cho kiến thức và văn hóa truy cập được toàn cầu, chương trình đào tạo này trang bị cho họ các công cụ pháp lý CC, sự tinh thông và sự hỗ trợ cộng đồng.
- CC đã cung cấp một khóa đào tạo cho người tạo thuận lợi dài 14 tuần, chứng thực cho những người chỉ dẫn thêm để giảng dạy các khóa học Chứng chỉ Văn hóa Mở/GLAM.
- CC đã tổ chức cuộc thi đầu tiên dịch nhanh tiếng Tây Ban Nha cho nội dung đọc có Chứng chỉ, và đã tổ chức dịch tiếng Pháp, làm cho nội dung có Chứng chỉ sẵn sàng cho hàng triệu người học mới với các bản dịch [được cấp phép mở bằng tiếng Pháp và Tây Ban Nha](#).
- Chúng tôi đã thí điểm 2 khóa học sư phạm mở cho chương trình có Chứng chỉ CC

CC đã cung cấp đào tạo được chuyên môn hóa khắp trên thế giới, cộng tác với Bộ Ngoại giao Mỹ trong sự kiện đầu tiên của họ ở Morocco [TechCamp với trọng tâm về di sản văn hóa](#) với [Quy Di sản Xổ số Quốc gia Vương quốc Anh](#) để cung cấp đào tạo bổ sung về cấp phép CC cho di sản văn hóa, và với [Cao đẳng Lafayette](#) để đào tạo các đồng nghiệp về Giáo dục Mở và thúc đẩy công việc thiện hộ của họ.

CỘNG ĐỒNG & MẠNG LƯỚI CC TOÀN CẦU

2022 là năm thiết lập lại và sửa lại cộng đồng và [Mạng lưới Toàn cầu CC](#). Sau nhiều năm tập trung vào việc thiết lập tiêu chuẩn, các giấy phép toàn cầu, tương hợp được cho nội dung mở, cộng đồng CC đã tạm ngừng để xây dựng lại xung quanh các mục tiêu mới: tiếp tục duy trì các giấy phép và công cụ pháp lý CC cho tất cả mọi người, nhưng cũng gia tăng kích cỡ và sự đa dạng của cộng đồng rộng khắp thế giới của chúng tôi để hỗ trợ cho việc [chia sẻ tốt hơn](#) kiến thức và văn hóa trong bối cảnh các công nghệ và các thực hành sáng tạo và các thách thức toàn cầu mới nổi lên như biến đổi khí hậu, đại dịch, bất ổn chính trị, và chiến tranh.

Để xúc tác cho cộng đồng CC chào đón các thế hệ mới những người tham gia, chúng tôi đã bắt đầu làm việc để loại bỏ xung đột khỏi quy trình ra nhập Mạng CC Toàn cầu, điều chúng tôi kỳ vọng kết thúc trong năm 2023, và tạo thuận lợi cho truyền thông và cộng tác lớn hơn giữa các thành viên cộng đồng toàn cầu.

Trong khi chờ đợi, các thành viên cộng đồng CC đã tham gia sâu trong các hoạt động khắp trên thế giới để duy trì và mở rộng những điều chung của lợi ích công cộng qua cộng tác trong 3 Nền tảng CC được thiết lập của chúng tôi: [Bản quyền](#), [Văn hóa Mở](#), và [Giáo dục Mở](#).

VĂN HÓA MỞ

[Chương trình Văn hóa Mở](#) đang thịnh vượng. Được khởi xướng vào tháng 6/2021 với [vốn cấp hào phóng](#) từ [Arcadia](#) và [Quý Samuel H. Kress](#), chương trình này đã mở rộng đáng kể trong năm 2022, tạo ra sự tham gia sâu với những người chuyên nghiệp về di sản văn hóa và các nhà vô địch khắp trên thế giới ở từng trong 4 lĩnh vực trọng tâm của chương trình:

CHÍNH SÁCH

Hàng tá các thành viên cộng đồng CC đã cộng tác để phát triển [Hướng tới việc Chia sẻ Tốt hơn Di sản Văn hóa](#) - một [lời kêu gọi hành động của Creative Commons cho các nhà hoạch định chính sách](#), một hướng dẫn cho các hành động chính sách chủ chốt để hỗ trợ cho văn hóa mở. Với trọng tâm về chia sẻ tốt hơn, chúng tôi cũng đang trong quá trình cập nhật sách trắng 2018, [Tri thức Truyền thống và Creative Commons](#), tập trung vào những giao cắt giữa di sản văn hóa bản địa và hệ sinh thái mở. Các thành viên của cộng đồng văn hóa mở cũng đã cùng phác thảo tài liệu chính sách [Hướng tới Chia sẻ Tốt hơn Di sản Văn hóa - một chương trình nghị sự cải cách bản quyền](#), hướng dẫn cải cách bản quyền trong bối cảnh di sản văn hóa. Chúng tôi cũng đã [thúc đẩy vì những ngoại lệ và giới hạn tốt hơn cho di sản văn hóa](#) trong luật bản quyền ở Ban Chỉ đạo của WIPO về Bản quyền và các Quyền Liên quan – SCCR (Standing Committee on Copyright and Related Rights).

HẠ TẦNG

Chúng tôi đã khảo sát các nhà chuyên nghiệp về di sản văn hóa ở 43 quốc gia để phát triển [các công cụ phạm vi công cộng của chúng tôi trong Đánh giá các Nhu cầu của các GLAM](#), xác định các nhu cầu các phòng trưng bày, thư viện, kho lưu trữ, và viện bảo tàng (các GLAM) có đối với di sản văn hóa mở trong các bối cảnh cơ sở khác nhau. Chúng tôi cũng đã xuất bản một báo cáo toàn diện về [các Rào cản đối với Văn hóa Mở](#), nó đưa ra các rào cản pháp lý, tài chính, tài nguyên, và kỹ thuật các cơ sở phải đối mặt khi mở ra các bộ sưu tập của họ. Trong năm 2023, chúng tôi có kế hoạch sản xuất một báo cáo khớp nối về những Lợi ích của Văn hóa Mở.

XÂY DỰNG NĂNG LỰC

CC đã khởi xướng [Chứng chỉ Văn hóa Mở/GLAM Mở](#) để trang bị cho những người chuyên nghiệp về di sản văn hóa khắp trên thế giới để tham gia hiệu quả trong việc mở ra văn hóa trong và ngoài các cơ sở, và cũng đã cung cấp các hoạt động đào tạo và nâng cao nhận thức được điều chỉnh cho các khán thính phòng khác nhau.

Người đoạt giải nhất Cuộc thi Nghệ thuật Pha trộn Văn hóa Mở của CC: “[Salon Văn hóa Mở - Giấc mơ của một Thủ thư](#)” của Alwaleed Khalid được cấp phép [CC BY 4.0](#).

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

[Nền tảng Văn hóa Mở](#) của chúng tôi đã tổ chức 5 nhóm làm việc để xử lý [các vấn đề mới nổi lên trong văn hóa mở](#). Chúng tôi đã sản xuất mùa đầu tiên [TIẾNG NÓI của Văn hóa Mở](#), một loạt 35 cuộc phỏng vấn ngắn đa ngôn ngữ với các chuyên gia văn hóa mở nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đã thu hút hơn 3 triệu người khắp nhiều nền tảng - một loạt tiếp tục trong năm 2023. Báo cáo của chúng tôi, [Người tiên phong của Văn hóa Mở](#), đã nhìn lại cách để 3 cơ sở văn hóa chính đã bắt đầu con đường của họ tới truy cập mở. Chúng tôi cũng đã

xuất bản 8 [trường hợp điển hình cộng đồng](#) và đã tiến hành [cuộc Thi Nghệ thuật Pha trộn Văn hóa Mở](#).

KHÍ HẬU MỞ

Vào tháng 8/2022, [Creative Commons](#), [SPARC](#), và [EIFL](#) đã khởi xướng Chiến dịch Khí hậu Mở dài 4 năm với vốn cấp từ [Arcadia](#), xây dựng dựa trên vốn cấp từ các [Quỹ Xã hội Mở](#), để thúc đẩy truy cập mở tới nghiên cứu về xã hội và đa dạng sinh học nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Chiến dịch toàn cầu này đang hành động nhân danh một trong những đứn tin cốt lõi của CC: Để giải quyết các thách thức cấp bách nhất của thế giới - như biến đổi khí hậu - và tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người, chúng tôi phải phát triển và duy trì những điều chung thịnh vượng của tri thức và văn hóa được chia sẻ. Trọng tâm của chúng tôi trong năm 2022 từng là để xây dựng hồ sơ chiến dịch, dẫn dắt hoặc tham gia trong 27 sự kiện như [Tuần lễ Truy cập Mở](#), diễn giả chính của [Hội nghị Giáo dục Mở](#), [UNESCO](#), và một tham luận với Liên đoàn Quốc tế về Bảo tồn Tự nhiên và một hội thảo với NASA. Tiến lên phía trước, chiến dịch đó sẽ khởi đầu phân tích thư mục truy cập mở hiện hành về nghiên cứu biến đổi khí hậu để thiết lập các mục tiêu và chuẩn mực, và bắt đầu làm việc với các chính phủ quốc gia, các nhà cấp vốn, và các tổ chức môi trường để phát triển và triển khai các chính sách truy cập mở công bằng và hiệu quả cho nghiên cứu học cấp vốn.

“Các trụ cột của Sáng tạo” của NASA, ESA, CSA, STScI; Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI), Alyssa Pagan (STScI) là nằm trong phạm vi công cộng.

KHOA HỌC MỞ

Trong khi CC dành phần lớn công việc của chúng tôi về khoa học mở và nghiên cứu truy cập mở vào năm 2022 cho Chiến dịch Khí hậu Mở, chúng tôi cũng đã kỷ niệm một sự kiện quan trọng khi Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng đã [công bố nhiệm vụ](#) cho tất cả các nghiên cứu được chính phủ Mỹ cấp vốn sẽ phải được xuất bản tự do mà không có lệnh cấm vận. CC đã và đang làm việc nhiều năm để hiện thực hóa mục tiêu hàng đầu này: gắn kết các chính phủ quốc gia với [Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO](#). Chúng tôi bây giờ đang làm việc với các cơ quan của chính phủ Mỹ để cung cấp hỗ trợ trực tiếp về các thực hành tốt nhất cho cấp phép mở và thừa nhận ghi công khi họ cập nhật các kế hoạch truy cập công khai của họ. Bằng việc yêu cầu giữ lại các quyền và các quyền sử dụng lại đầy đủ, bây giờ các kết quả đầu ra nghiên cứu được chính phủ Mỹ cấp vốn có thể được chia sẻ và phân tích rộng rãi để tận dụng đầy đủ các đầu tư của người đóng thuế. Các sáng kiến như thế này để thiết lập tri thức toàn diện, công bằng và bình đẳng là nằm trong tâm của

chiến lược của chúng tôi ở CC để xúc tác cho việc [chia sẻ tốt hơn](#).

GIÁO DỤC MỞ

Trong năm 2022, CC đã tiếp tục công việc cộng tác với các chính phủ, các nhà biện hộ, và các liên minh để bảo vệ và cải thiện giáo dục mở toàn cầu, đối tác với UNESCO trong 8 cuộc họp khu vực để hỗ trợ cho các chính phủ quốc gia trong triển khai [Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở](#) của UNESCO, và trình bày tại Liên hiệp quốc để khuếch đại cách để giáo dục mở giúp đáp ứng [Mục tiêu Phát triển Bền vững #4](#): để đảm bảo giáo dục chất lượng toàn diện và công bằng và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người. Giáo dục mở tiếp tục như một trong những lĩnh vực hoạt động sôi nổi nhất khắp cộng đồng CC. Để cảm nhận được hương vị của những gì đang xảy ra, xem [báo cáo đầy đủ của chúng tôi về các hoạt động năm 2022](#), và các cuộc nói chuyện nhanh của chúng tôi từ tất khắp mọi nơi trên thế giới về các thực hành giáo dục mở hỗ trợ cho công bằng giáo dục và năng lực của sinh viên, từ chương trình giảng dạy mở cho tới việc nâng cấp các khóa học cơ bản.

“Đưa Sự thật Tiến lên” của Teo Georgiev cho Hành động Tốt được cấp phép qua [CC BY-NC-SA](#).

**CARRY
THE TRUTH
FORWARD**

BÁO CHÍ MỞ (OPEN JOURNALISM)

CC lao vào báo chí mở trong năm 2022 với sự hỗ trợ từ [Sáng kiến Tin tức của Google](#) (Google News Initiative) để tổ chức một loạt các webinar và đào tạo mới, [Sự thật Cơ bản về Internet Mở](#). Loạt này được phát triển từ nghiên cứu của chúng tôi với hơn 500 nhà báo từ 18 quốc gia để hiểu tốt hơn các nhu cầu của các nhà báo trong thời gian hỗn loạn này khi các tin tức số nhanh chóng thay đổi. Chúng tôi đã xuất bản các kết quả đầu ra trong báo cáo toàn cầu mới của chúng tôi về tình trạng của nghề báo chí, Từ các Mô hình Doanh thu Gãy đổ tới việc Ôm lấy các Đặc tính “Mở” ([From Broken Revenue Models to Embracing an “Open” Ethos](#)), nó xác định các thách thức ngày càng gia tăng của tình trạng rối loạn thông tin và sự mất kết nối giữa công chúng và giới truyền thông. Hướng tới sự tham gia lớn hơn của chúng tôi vào báo chí mở trong một kênh được dành riêng ở [Hội nghị thượng đỉnh Toàn cầu](#) của CC vào tháng 10/2023.

TÀI CHÍNH

Chi 2022	USD
Giấy phép	\$851,017
Ngoài giấy phép	\$95,489
Xây dựng năng lực	\$1,827,195
Các hoạt động	\$1,389,158
TỔNG	\$4,162,859

Thu 2022	USD
Chứng chỉ CC	\$233,600
Các sự kiện	\$6,875
Tập đoàn	\$74,027
Các quỹ	\$6,621,470
Các cá nhân	\$294,374
Tư vấn	\$78,750
Các khoản thu khác	\$372,327
Tài trợ hiện vật	\$36,517
TỔNG	\$7,717,940

BAN GIÁM ĐỐC

CC tôn vinh những đóng góp không thể đo đếm của Molly Shaffer Văn Houweling, người đã kết thúc nhiệm kỳ của cô như một thành viên và chủ tịch ban giám đốc CC vào năm 2022. Qua các năm, Molly đã đóng nhiều vai trò với CC, bao gồm nhiệm kỳ sớm của cô như là giám đốc điều hành CC, và chúng tôi biết cô sẽ tiếp tục đóng góp theo nhiều cách thức để làm lợi cho những điều chung của lợi ích công chúng. Chúng tôi cũng cảm ơn các thành viên ban giám đốc ở ngoài Amy Brand và Ruth Okediji. CC rất vinh dự được chào đón thành viên hội đồng quản trị Delia Browne với vai trò mới là chủ tịch hội đồng quản trị tạm thời.

CÁC GIÁM ĐỐC 2023

Alek Tarkowski

Delia Browne

Angela Oduor Lungati

Glenn Otis Brown

Bilal Randeree

Jeni Tennison

Carolina Botero

Lawrence Lessig (emeritus)

NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ & CÁC NHÀ CẤP VỐN

Trong năm 2022, CC đã đưa chiến dịch kỷ niệm 20 năm thành lập tới kết thúc thành công, vượt quá mục tiêu gây vốn 15 triệu USD đầy tham vọng của chúng tôi để hỗ trợ cho các chương trình của chúng tôi và giúp đảm bảo tính bền vững liên tục của chúng tôi. Trong năm qua, CC đã nhận được sự hỗ trợ hào phóng từ gần 6.000 nhà tài trợ cá nhân, tổ chức, quỹ, và công ty, các bên chia sẻ cam kết của chúng tôi về tri thức và văn hóa mở. Vốn cấp của các Quỹ và quà tặng lớn chiếm tới 74% ngân sách của CC. Sự hỗ trợ còn lại tới từ các cá nhân, tổ chức, và công ty.

CẢM ƠN

CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH

Ben Adida

Molly Van Houweling

Colin Sullivan

Paul and Iris Brest

Derek Slater and Lila Bailey

Robert Greenwald

Douglas Jaffe

và Heidi Frey

Douglas Van Houweling

Stawski Family

Gabriel Levin

Ted Wang

John Seely Brown

Zahavah Levine

CÁC QUỸ

Arcadia

Quỹ Filecoin

Quỹ MacArthur

Quỹ Open Society

Quỹ Patrick J. McGovern

Quỹ Robert Wood Johnson

Quỹ William and Flora Hewlett

Quỹ 20 Million Minds

CÁC TẬP ĐOÀN

BCCampus

CouponFollow

Hypothesis

MIT

Pressbooks

Saylor Academy

Creative Commons

PO Box 1866 Mountain View CA 94042 USA

+1 415 429 6753

info@creativecommons.org

